

O‘ZBEK TILINING DAVLAT TILI SIFATIDAGI O‘RNI VA NUFUZI

Ashurova Zulxumor

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, "O‘zbek tili va adabiyoti" kafedrası dotsenti

Yahyoyev Bahriddinxon

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi o‘rni va nufuzi tahlil qilinadi. Unda tilning ijtimoiy, siyosiy, madaniy va xalqaro sohalaridagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, tilni rivojlantirish yo‘lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, uning xalqaro miqyosdagi o‘rni va istiqboli haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbek tili, davlat tili, til siyosati, madaniyat, ta‘lim tizimi, xalqaro nufuz, milliy o‘zlik, raqamli resurslar, ilm-fan, diaspora.

Abstract: This article analyzes the position and influence of the Uzbek language as the state language. It highlights the importance of language in social, political, cultural and international spheres. Also, information is provided about the measures being taken to develop the language, its place and prospects at the international level.

Key words: Uzbek language, state language, language policy, culture, education system, international influence, national identity, digital resources, science, diaspora.

O‘zbek tili davlat tili maqomini 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan “Davlat tili to‘g‘risida”gi qonun orqali oldi. Davlat tili sifatida o‘zbek tili mamlakatimizning turli sohalarida faol qo‘llaniladi. Huquqiy sohada, O‘zbekiston Respublikasining barcha qonunlari va huquqiy hujjatlari o‘zbek tilida ishlab chiqilishi, tilning davlat boshqaruvi va qonunchilik sohasidagi asosiy vositaga aylanishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa tilning jamiyatdagi obro‘cini oshiradi va uning qonuniy kuchini mustahkamlaydi. Ta‘lim tizimi ham o‘zbek tilining rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatayapti. Maktabgacha ta‘limdan tortib, oliy ta‘limgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda o‘zbek tili asosiy o‘quv tili sifatida faol qo‘llaniladi. Shu bilan birga, bu tilda ilmiy adabiyotlar, darsliklar va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilyapti. Bu jarayon tilni ilm-fan sohasida mustahkamlashga yordam beradi va uning ta‘limdagi o‘rnini yanada kuchaytiradi. Madaniyat va san‘at sohasida ham o‘zbek tili o‘zining asosiy rolini namoyon qilib kelayapti. O‘zbek adabiyoti, musiqa va teatr san‘ati orqali tilning boyligi va go‘zalligi namoyon bo‘ladi. Bu til madaniyat va san‘atning rivojlanishida

ulkan hissaga ega bo'lib, milliy qadriyatlarimizni saqlash va avloddan-avlodga yetkazish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Matbuot va ommaviy axborot vositalarida o'zbek tilining keng tarqalishi ham tilning ommaviy qo'llanilishiga katta hissa qo'shayapti. O'zbek tilidagi gazetalar, jurnallar, televideniya va radio dasturlari orqali til rivoji va uning obro'si oshib borayapti va shu bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalarining keng tarqalishi tilning yoshlar orasida yanada rivojlanishiga imkon yaratmoqda.

Xalqaro miqyosda ham o'zbek tilining nufuzi yanada yuksalmoqda. Bunga misol qilib O'zbekistonning turli xalqaro tashkilotlar bilan o'rnatgan hamkorligi, shuningdek, xorijda yashayotgan o'zbek diasporasining⁵⁵ faoliyatlari o'zbek tilining xalqaro maydondagi obro'sini oshirayotganini ko'rishimiz mumkin. Xorijda o'zbek tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishning ortishi, tilning global miqyosda tanilishi va rivojlanishiga yordam berayapti. Bu tilning rivoji va nufuzini oshirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar o'z mevasini berib kelmoqda. O'zbek tilining davlat tili sifatida o'rni mustahkamlanib, uning jamiyatdagi ahamiyati kun sayin ortayapti va bu jarayon, o'zbek tilining ijtimoiy, ilmiy, madaniy va xalqaro aloqalarda muhim vosita sifatida rivojlanishini ta'minlaydi. O'zbek tilining nufuzi nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham oshib bormoqda. Til milliy madaniyat, tarix va xalqning o'zligini anglashda muhim vosita sifatida katta ahamiyatga ega. O'zbekistonning boy tarixi, urf-odatlar va qadriyatlari avloddan avlodga til orqali yetkazib beriladi. Shu tariqa, o'zbek tili milliy o'zlikni anglashda, xalqning ko'p asrlik madaniy merosini saqlashda va yangi avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda o'zbek tili taraqqiyotning omili sifatida ilm-fan va texnologiyalarni o'zlashtirishda asosiy vositalardan biriga aylanmoqda. Axborot texnologiyalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar o'zbek tilining yangi imkoniyatlarini ochib berayapti. Bu jarayon tilni zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirishni ta'minlaydi va o'zbek tilining ilmiy va texnologik sohalarda rivojlanishiga yordam beradi. O'zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi o'rni ham o'zbek tilining nufuzini oshiradi. Turli xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan o'rnatilgan munosabatlar bizning tilimizni xalqaro aloqalarda o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlamoqda. Ayniqsa, O'zbekistondagi xorijiy talabalar uchun o'zbek tilini o'rganish imkoniyatlarining yaratilishi bu boradagi muhim qadamdir. Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbek diasporasi vakillari ham ona tillarini saqlash va rivojlantirishda faol qatnashmoqdalar. Ularning faolligi, o'zbek tilining xalqaro

⁵⁵ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Diaspora>

miqyosda tarqalishiga va nufuzining oshishiga yordam berib kelayapti. Diaspora vakillari, o'z tillarini saqlash va rivojlantirishda jamiyatda muhim rol o'ynaydi va o'zbek tilining xalqaro platformalarda tan olinishi uchun imkoniyat yaratadi. Bu tilni rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ham muhim ahamiyatga ega. "Davlat tili to'g'risida"gi yangi qonunlar qabul qilindi va amalga tatbiq etilmoqda. Har yili davlat tili kuni munosabati bilan tadbirlar o'tkazilib, aholining tilga hurmatini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilib kelinyapti. Bu jarayonlar orqali o'zbek tilining nufuzini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli tashabbuslarni amalga oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi ilmiy atamalar, texnologik tushunchalar va o'quv adabiyotlarini yaratish ishlari davom etyapti. Tilni raqamli platformalarga integratsiya qilish ishlari, o'zbek tilining raqamli resurslar orqali rivojlanishini ta'minlayapti va elektron lug'atlar, tarjima dasturlari, til o'rgatish ilovalari ishlab chiqilishi esa o'zbek tilini yangi avlod uchun yanada qulay va oson o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Ta'lim tizimida o'zbek tilining roli juda kata hisoblanadi. Maktabgacha ta'limdan tortib, oliy ta'limgacha barcha bosqichlarda o'zbek tili o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylantirildi. Malakali pedagoglarni tayyorlash va ularni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilyapti va bu o'z navbatida o'zbek tilining ta'lim tizimidagi sifatini yanada yuksaltiradi. Shu tariqa, o'zbek tilining rivoji va uning nufuzining oshishi uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, milliy o'zlikni anglashda, ilm-fan va texnologiyada, xalqaro hamkorlikda va diaspora vakillari o'rtasida tilni rivojlantirishda muhim o'rin tutishiga yordam beradi. O'zbek tili O'zbekiston Respublikasining davlat tili sifatida mustahkam o'ringa ega va uning nufuzi tobora oshib borishi ham bejizga emas.. Davlat tilini rivojlantirish borasidagi ishlarni izchil davom ettirish O'zbekistonning kelajakda har tomonlama taraqqiy etishi uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi NMIU, 2017.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili to'g'risida"gi Qonuni, 1989-yil 21-oktabr.

Karimov, I. A. (2008). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat.

Sodiqov, A. (2018). O'zbek tilshunosligi: Tarix va istiqbol. Toshkent: Fan va texnologiyalar.

Ashurova, Z. (2021). O‘zbek tilining sohada qo‘llanilishi. O‘quv qo‘llanma. Samarqand: SamISI nashri.

Internet manbalari: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti (www.prezident.uz), O‘zA (uza.uz).